

STATE AND LAW

Миллий қонунчиликда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасининг аҳамияти

Номозбоев Ўткир Абдиғаффорович

*Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш
агентлиги юрисконсулти*

Сўнгги йилларда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида олиб борилаётган ишларнинг аҳамияти ва кўлами кенгайди. Чунки коррупция нафақат демократиянинг, умуман ҳар қандай тараққиётнинг кушандаси экани барчага маълум.

Transparency International ташкилотининг 2021 йилда эълон қилган рейтингларига кўра Ўзбекистон коррупция бўйича 28 балл билан 183 та мамлакат орасида **140 ўринни** қайд қилган. Бу кўрсаткич охирги йилларда олиб борилган ислоҳотлар натижаси сифатида қаралса ҳам, қониқарли деб айта олмаймиз. Бунинг учун, давлат раҳбари томонидан олиб борилаётган сиёсатда коррупциянинг оқибати ва натижалари билан курашиш эмас, балки унинг олдини олишга қаратилган **привинтив чораларни** кўришга устувор аҳамият қаратилмоқда. Жумладан, бундай чоралар турига норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларида коррупциявий элемент ҳамда омилларни аниқлаш, шунингдек уларни экспертиза қилиш ҳам киради.

Айтиш жоизки, коррупция даражасини қисқартиришга турли омиллар таъсир кўрсатади. Уларнинг бири қабул қилинаётган қонун ҳужжатларининг ўзида коррупциявий нормаларнинг мавжудлиги ва бундай нормаларнинг амалиётга жорий этилишининг олдини олишдир.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси ҳақида тўхталишдан олдин **ҳуқуқий экспертизанинг** ўзи нима эканлигини билиш лозим бўлади.

Ҳуқуқий экспертиза – лойиҳаларнинг Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига, уларга нисбатан юқорироқ юридик кучга эга бўлган бошқа қонун ҳужжатларига, мамлакатда олиб борилаётган ислоҳотларнинг мақсад ва вазифаларига, қонунчилик техникаси қоидаларига мувофиқлигини, шунингдек ҳавола қилувчи нормалар қўлланилишининг асослилиги ва мақсадга мувофиқлигини текширишни амалга ошириш билан боғлиқ жараён тушунилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси ҳуқуқий экспертиза жараёнининг бир тури ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги **ЎРҚ–682-сон** қонуннинг 25-моддасига биноан, норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ҳуқуқий ва коррупцияга қарши экспертизалардан ўтказилиши шартлиги белгиланган.

Таъкидлаш жоизки, норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқувчининг ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органнинг қарорига кўра *иқтисодий, молиявий, илмий, лингвистик, экологик экспертизадан*, шунингдек бошқа турдаги экспертизалардан ўтказилиши мумкин.

Коррупцияга қарши экспертизада норматив-ҳуқуқий ҳужжат ва улар лойиҳаларининг коррупциявий омиллари аниқланиши лозим бўлади. Ўз навбатида, **коррупциявий омил** – коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни содир этиш имкониятини яратадиган, коррупцияни юзага келтирадиган ҳуқуқий нормалар ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, **норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасига** қуйидагича таъриф бериш мумкин:

норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларида коррупциявий омилларни аниқлаш, аниқланган коррупциявий омилларни бартараф этишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш ва чоралар кўришга йўналтирилган чора-тадбирлар мажмуи.

Ўзбекистон Республикасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси институти 2015 йилдан жорий этилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 2015 йил 25 декабрдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш услубиётини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2745-сон буйруғи билан “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш услубиёти” тасдиқланган эди. Услубиётда, лойиҳаларнинг коррупциявий омилларга эга бўлган нормалари, коррупцияга қарши экспертиза ўтказилаётганда қўлланиладиган ахборот, коррупцияга қарши экспертизани ўтказувчи адлия органи ходимининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, коррупцияга қарши экспертиза ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари акс этган эди. Бироқ, бу услубиётда амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби белгиланмаган эди.

Бундан ташқари, коррупциявий омиллар батафсил ёритиб берилмаган, шунингдек уларни аниқлашда нималарга аҳамият бериш лозимлиги тўлиқ ўз ифодасини топмаган эди.

Мазкур камчиликларни бартараф этиш мақсадида, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди (24.02.2021 йил, рўйхат рақами 3287). Ушбу низом билан, коррупциявий омиллар ва уларнинг турлари, лойиҳаларнинг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби, амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби, мустақил ва илмий экспертлар томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш, коррупцияга қарши экспертизани ўтказувчи давлат органлари ва ташкилотлар, адлия органлари ходимларининг ҳамда мустақил ва илмий экспертларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланди. Коррупциявий омилларни аниқлаш услубиёти аниқ мисолар билан ёритилди.

Ушбу ҳужжат билан норма ижодкорлиги фаолиятига Коррупциявий омилларни аниқлаш бўйича чеклист тўлдириш амалиёти жорий этилди.

Чеклист (саволнома)да коррупциявий омиллар гуруҳларга бўлинди ва уни ишлаб чиқувчи томонидан лойиҳа ишлаб чиқилгандан бошлаб, қабу қилингунга қадар даврга тўлдириб, такомиллаштириш институти жорий этилди.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқишни амалга оширувчи давлат органи ва ташкилоти, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия бошқармалари, туман (шаҳар) адлия бўлимлари ўтказди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ҳам мазкур соҳадаги ваколати орган ҳисобланади. Хусусан, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги қонунчиликка мувофиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тизими самарадорлигини таҳлил қилади ва уни такомиллаштириш бўйича таклифлар киритади. Бундан ташқари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизаси самарадорлигини таъминлайди, шунингдек, коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштиради, халқаро стандартларни ва илғор хорижий амалиётни жорий этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади.

Коррупцияга қарши курашишда илғор тажрибага эга бўлган ҳамда бу борада муваффақиятга эришган айрим хорижий мамлакатларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси қонун билан тартибга солинади.

Жумладан, Россия Федерациясининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси тўғрисида”ги Федерал Қонунида коррупцияни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш ва уларни кейинчалик йўқ қилиш мақсадида коррупцияга қарши экспертиза ўтказилиши белгиланган.

Бундан ташқари, Корея Республикасининг 2006 йилдаги “Коррупцияни олдини олиш тўғрисида”ги Қонунида Коррупцияга қарши кураш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш комиссиясига қонун ва уларнинг лойиҳаларидан коррупцияни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш ваколати берилган.

Шу билан бирга, Словения Республикасининг “Ҳалоллик ва коррупцияни олдини олиш тўғрисида”ги Қонунининг 12-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари Парламент томонидан кўриб чиқилгунигача қадар, Коррупцияга қарши курашиш комиссияси томонидан коррупцияни олдини олиш ва манфаатлар тўқнашувини бартараф этиш юзасидан ўрганилиб, комиссия ҳулосасига асосан Парламентга юборилиши белгиланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидагилар таклиф этилади:

1. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизаси соҳасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган алоҳида “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси тўғрисида”ги қонунни қабул қилиш мақсадга мувофиқ;

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 февралдаги “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ–5006-сон қарорининг 6-банди бешинчи хатбошисидаги “ишлаб чиқарувчи корхоналардан тендерсиз тўғридан-тўғри харид қилиш ҳамда” сўзларини чиқариб ташлаш лозим бўлади;

3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 10 майдаги “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонуни 12-моддасининг ўн учинчи хатбошисида “Давлат-хусусий шериклик соҳасидаги ваколатли давлат органи умумий қиймати бир миллион АҚШ долларидан ортиқ бўлган эквивалентдаги

давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепциясини маъқуллайди, рад этади ёки маромига етказиш учун қайтаради”, деб белгиланган.

Бироқ, мазкур Қонунда ваколатли давлат органи томонидан бир миллион АҚШ долларидан ортиқ бўлган эквивалентдаги давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепциясини маъқуллаши, рад этиши ёки маромига етказиш учун қайтариш асослари, тартиб-таомиллари ва механизмлари аниқ белгиланмаган.

Бу ўз навбатида, ҳуқуқни қўллаш амалиётида турли ёндашувларнинг шаклланишига, ваколатли орган томонидан ортиқча бюрократик тўсиқларнинг яратилиши орқали коррупциявий ҳолатлар келиб чиқишига шароит яратиши мумкин.

Бу эса Маъмурий тартиб-таомилларнинг мавжуд эмаслиги ёки тўлиқ эмаслиги билан боғлиқ коррупциявий омил ҳисобланади.

Шунга кўра, Қонунда ваколатли давлат органи томонидан бир миллион АҚШ долларидан ортиқ бўлган эквивалентдаги давлат-хусусий шериклик лойиҳасининг концепциясини маъқуллаши, рад этиши ёки маромига етказиш учун қайтариш асослари, тартиб-таомиллари ва механизмларини **аниқ белгилаш** мақсадга мувофиқ.